

HISTORICAL SCIENCES

ISSUES OF EDUCATION AND CARE OF WESTERN ARMENIAN ORPHANS-REFUGEES IN ALEXANDROPOL DISTRICT IN 1915-1922.

Aleksanyan K.

*Researcher at the Center for Armenian Studies
NAS of the Republic of Armenia, Candidate of Historical Sciences*

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ЗАПАДНОАРМЯНСКИХ СИРОТ-БЕЖЕНЦЕВ В АЛЕКСАНДРОПОЛЬСКОМ УЕЗДЕ В 1915-1922 ГГ.

Александрян К.

*научный сотрудник центра арменоведческих исследований
НАН Республики Армения, кандидат исторических наук
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10082452>*

Abstract

In 1915 during the Armenian Genocide thousands of Western-Armenian children became orphans. In the course of the World War I and further years the Armenian people displayed great energy and ability for struggling against the greatest disaster.

In spite of the terrible crime realized towards the humanity and civilization, the Armenain society began to care for children and preserved Christian and national values as well.

In the province of Alexandrapol, where a great number of refugees and orphans got shelters, at the same time refugee schools were established and there the orphans could preserve their national and human values.

*In parallel with the orphanage activity of the province, the **Near East Relief** acting in Armenia in 1918-1930, carried out some educational activities.*

It is worth mentioning the fact that though the Armenian authorities had passed the care of orphanages to the Americans, they were following the educational activities of the orphans. The ministry of public education had provided the central Caucasian office of American Committee with state schools, subject plans and educational programs making them more convenient for the orphans.

Аннотация

В 1915 году во время геноцида армян тысячи детей западных армян стали сиротами. В ходе Первой мировой войны и в последующие годы армянский народ проявил огромную энергию и способность к борьбе с величайшим бедствием.

Несмотря на страшное преступление, совершенное против человечества и цивилизации, армянское общество стало заботиться о детях и сохранило христианские и национальные ценности. В провинции Александрополь, где нашло приют большое количество беженцев и сирот, одновременно были созданы школы для беженцев, где сироты могли сохранить свои национальные и человеческие ценности.

Параллельно с деятельностью детских домов губернии Ближневосточная помощь, действовавшая в Армении в 1918-1930 годах, осуществляла и просветительскую деятельность. Следует отметить тот факт, что хотя армянские власти и передали заботу о детских домах американцам, но в то же время они не были уверены в том, что они не смогут их содержать.

Хотя армянские власти передали заботу о детских домах американцам, они следили за образовательной деятельностью сирот. Министерство народного просвещения предоставило центральному кавказскому отделению Американского комитета государственные школы, предметные планы и образовательные программы, сделав их более удобными для детей-сирот.

Keywords: *Armenian genocide, orphans, refugee schools, orphanages*

Ключевые слова: *Геноцид армян, дети-сироты, школы беженцев, детские дома.*

Чудовищные, антигуманные последствия геноцида проявились во всех сферах и отразились на всех сторонах жизни армянского общества, в целом, и каждой личности, в отдельности, вызвав огромное число сложнейших проблем. Однако, ни в одном из них так ощутимо не проявляется чудовищная сущность и масштабы геноцида, как в фе-

номене сиротства. Пожалуй, это одна из существенных, можно сказать стержневых, проблем последствий геноцида.

Ставшие жертвами геноцида дети: погибшие и пережившие геноцид, являются важной мерой оценки масштабов трагедии армянского народа. В то же время, забота о детях-сиротах, переживших геноцид, усердия, направленные на образование и

жизнеустойчивость их, свидетельствует о стойкости духа и жизнеспособности армянского народа.

Существование и тяжелое состояние достаточно большого количества переживших геноцид западных армян в Восточной Армении, в частности, в Александропольском уезде, где уже с конца 1914 г. обосновались более 300000 беженцев, свидетельствует о чудовищном преступлении – реализации специально разработанной политики истребления армян.

Среди чудом переживших геноцид армян и многотысячных западноармянских беженцев, нашедших приют в Александропольском уезде в 1915г., было большое количество детей. В своём докладе Католикосу всех армян Геворгу V, глава Александропольской епархии архимандрит Артак сообщает о том, что до октября 1915 г. в городе Александрополе обосновались 6844 беженцев, в уезде всего-22815, из которых-10045дети.

Многие организации, которые действовали в Александрополе в 1915-1918 гг., а также отдельные личности, заботились о сиротах, открывали детские дома. В то же время они занялись организацией образования сирот, своих соотечественников. Организации, которые занимались делами беженцев, особое внимание уделяли созданию школ для детей-беженцев. В частности, созданный в январе 1915 г. под покровительством Католикоса всех армян Геворга V “Комитет братской помощи” в своей деятельности уделял особо важное место открытию школ для детей-сирот и организации начального образования. Под руководством главы Александропольской епархии архимандрита Артака “Комитет братской помощи” сразу же после размещения репатриантов, приступили к созданию школ для детей беженцев.

Еще летом 1915 г., по решению “Комитета братской помощи”, Овсеп Мирзоян открыл летнюю школу для 280 детей-сирот, где безвозмездно работали выпускницы Аргутинской школы. Уже в июне 1916 г. для школы было арендовано новое здание, получены в дар школьные принадлежности, приглашены учителя по русскому языку для детей греков.

Для решения разных вопросов /хозяйственных, воспитательных, культурных и т.д./ часто организовались педагогические заседания. Весь педагогический состав работал для сирот с большим усердием и любовью. Кроме своих основных обязанностей, они без оплаты выполняли также обязанности секретаря, надсмотрщика, библиотекаря, воспитателя. Они следили за чистотой /гигиеной, санитарными условиями/: раз в две или три недели водили детей в баню, обходили их комнаты и оказали им всяческую помощь. Для расширения кругозора детей педагоги, с помощью членов “Комитета братской помощи”, организовывали прогулки, детские спектакли и празднества. В школе была небольшая библиотека, которой ученицы Аргутинской школы для девочек подарили 150 наименований книг.

Большую помощь беженцам и сиротам оказывали женщины Александрополя, которые, объединившись в союзы, открывали дома для сирот, мастерские, организовывали сборы пожертвований. Значительной была роль женщин в области попечения и образования. Они работали в школах бесплатно или за мизерную зарплату.

В июле 1916 г. “Союз женщин” Александрополя открыл приют для сирот-девочек. Нужно заметить, что в первое время женщинам не очень доверяли: в открытый “Союзом Женщин” рассчитанный на 30 сироток приют девочек в первое время не отправляли.

7 апреля 1917г. Католикос всех армян, осознав необходимость в эти тяжёлые для армянского народа дни использования всех сил общества, своим кондаком восстановил права женщин в общественных делах. Группа учителей школы для беженцев Александрополя под руководством Овсена Мирзояна 1 апреля 1916 г. открыла “Первый приют”, а в июле 1916 г.–“Второй приют” Армянского комитета для помощи пострадавшим от войны. В общем, в течение 1915-1917гг., было основано 8 приютов для сирот. В этих приютах тоже учителя работали безвозмездно. Усердиями педагогов открылись также мастерские для сирот, где детей учили вязанию, шитью и рукоделию.

Несмотря на все трудности, уже в конце 1916 г. в городе Александрополе существовало четыре школы, из которых две были организованы для детей беженцев, а две-для детей сирот. Предметом особой значимости стала деятельность “Комитета братской помощи” по расширению школы для детей-беженцев и созданию благоприятных условий для ее функционирования и для привлечения большего количества детей. Кроме сиротских домов, открываются также школы для обосновавшихся в селах детей беженцев. В 1916 г. при всех приходских школах Александропольского уезда были открыты школы для беженцев, где педагоги занимались с беженцами или отдельно, или вместе с местными школьниками. В некоторых сёлах число учеников-беженцев достигало 80-100.

Тем не менее, несмотря на все предпринятые меры, не удалось всех детей-беженцев разместить в школах и создать для них нормальные условия. Более того, с декабря 1916 г. число детей-беженцев в школах уменьшилось в связи с наступившими холодами, так как у многих не было подходящей зимней одежды. Было трудно организовать школы в сёлах ещё и потому, что дети проживающего здесь более неимущего населения не ходили в школу, не было школьных принадлежностей и парт.

В 1917 г. городской общине Александрополя становится все труднее поддерживать беженцев, поскольку ухудшается их собственное экономическое положение. Это обстоятельство, а также приток новой волны беженцев, приводит к тому, что уменьшаются, и даже прекращаются, пожертвования. Данное обстоятельство влияет и на деятельность школ для детей беженцев.

В сентябре 1917 г., в преддверии нового учебного года, для школ детей беженцев первоочередным стал вопрос арендования нового школьного здания, так как истёк срок арендования помещения, в которых размещались школы. Но, как свидетельствует письмо заведующего школ для детей-беженцев Александрополя О. Мирзояна председателю Школьной комиссии Центрального комитета Исааку Арутюняну от 6 августа 1917 г., в этом направлении еще не было предпринято никаких шагов.

Несмотря на все трудности, школы для беженцев продолжали функционировать до турецкого нашествия 1918 г. и захвата турками Александропольского уезда. После отступления турок в центре внимания местных властей и общественности опять становится вопрос попечительства сирот-беженцев. Вскоре стало очевидно, что для попечительства тысячи сирот и беженцев уже недостаточно силы. Дело, согласно заключённому 22 мая 1919 г. договору между местными представителями Американского комитета и мэром Александрополя Левонем Саргсяном, передано Американскому попечительскому комитету Ближнего Востока.

Примечательно, что власти Армении передавали попечительство над сиротскими домами американцам, однако оставались последовательными в вопросе образования. В частности, 5 октября 1919 г. на заседании Совета министров было принято решение дело школьного обучения передать Министерству общественного образования.

Министерство общественного образования предоставляет планы и образовательные программы государственных школ Центральной кавказской конторе Амеркома, предлагая им рассмотреть, приспособить эти программы к условиям и возможностям сиротских школ, и представили одобренный ими вариант для дальнейшего применения на практике.

В американских школах предусматривалось преподавание и восточноармянского и западноармянского языков, должно было быть уделено внимание чистоте устной речи и правильному произношению, развитию у детей способности анализировать прочитанный материал и искусства грамотного изложения своих мыслей.

В программе предмета “Черчение” большое место занимали часы рисунка цветными карандашами: дети должны были иметь представление о свете и тени, уметь со вкусом сочетать разные цветовые оттенки. В программе отмечалось, что эти навыки очень нужны девочкам для создания красивых работ по рукоделию, вышиванию, вязанию, шитью. Были отведены часы для изучения учащимися истории армянской архитектуры. Самой большой была программа по истории, которая включала период от древних времен по /труде М. Хоренского/ до до начала 20-го века.

Предмет “Здравоохранение” должен был преподаваться в старших классах и включал не только вопросы личной гигиены, гимнастики, элементарные знания о заразных болезнях и защиты от них, но и готовил детей вообще к чистоте (чистота квар-

тиры, уборка и ремонт, уход за садом. Для реализации этой программы более широкие возможности были созданы в Карсе и Александрополе.

Царская Россия на границе с Турцией, в Карсе и Александрополе, для дислокации своих войск построила громадные каменные сооружения—административные, санитарно-лечебные, полицейские здания, казармы, огромные склады топлива и боеприпасов, прачечные, столовые и хлебопекарни, станции электроснабжения, более или менее функционирующая железная дорога и т. д., которые остались заброшенными после отступления российских войск. Именно эти здания и стали пристанищем для тысяч сирот. Американский попечительский комитет предоставил огромную часть из своих средств для восстановления этих сооружений, приобретения имущества, в итоге чего были созданы большие приютские комплексы города-приюта, в которых проводилась эффективная работа.

Только в поселениях Александрополя Полигон, Казачий пост и Северский по данным на сентябрь 1920 г. нашли приют более 20000 сирот-беженцев. В их распоряжении было около 170 сооружений, что облегчало организацию ухода за детьми и образования. В сиротских приютах Казачьего поста и Северского были размещены девочки, а в Полигонах—мальчики. Число сирот здесь колебалось от 20.000 до 30.000. Причиной этому послужил тот факт, что совершеннолетние дети сирот уходили из приюта, некоторые находили родных и переезжали к ним, приюты пополнялись новыми сиротами - беженцами и т.д. В 10 приютах Полигона и школах были созданы хорошие условия для сирот: достаточное питание, одежда и чистая постель, в трёх больницах были отведены отдельные палаты для тяжелых, заразных и уже выздоравливающих больных, благодаря чему уменьшалась смертность.

Школы руководствовались программой, предоставляемой министерством образования, были обеспечены учебниками, школьными принадлежностями, учителями были компетентные специалисты. Большое внимание уделялось обучению ремеслу. Часть дня дети проводили в школе, остальное время—в мастерских. Мальчики учились строить типовые деревянные дома. Они также обучались плотничеству, портняжничеству, парикмахерскому, жестяному, гончарному делу, сапожному ремеслу.

Сироты Полигона собственными силами организовали свой театр, хор, библиотеку, в которой, наряду с другими книгами, была и детская литература, иногда выпускали еженедельную газету. Девочки -сироты обучались всем домашним делам: вязать, готовить еду, делать покупки. Три месяца девочки жили в этих домах, учились сельской жизни. Одновременно для них были организованы курсы медсестёр.

В сиротских домах Александрополя большое внимание уделялось физическому воспитанию. Ещё в 1918 г. усилиями Мартина Маргаряна в Коммерческом училище Александрополя было организовано физкультурное общество “Сокол”, которое

просуществовало до 1923 г. М. Маргарян придавал огромное значение физическому воспитанию детей. В 1920 г. он вёл переговоры с руководителями американских сиротских домов об участии детей в физкультурных мероприятиях, посвященных годовщине создания Республики Армения. Переговоры увенчались успехом. В 1920 г. под руководством М. Маргаряна и А. Гаргалояна прошло большое выступление в Казачьем посту.

Основание и развитие физкультуры и скаутского движения в американских сиротских домах в 1920-1923 гг. связаны с именем руководителя скаутского движения Вагана Череза. По приглашению министра образования Республики Армения и по поручению центра Армянского физкультурного общества союза (АФОС) для организации скаутского и физкультурного движения в Армению прибыли Ваган Через, Тигран Хойян и Оник Йазмачян. В тексте подписанной ими докладной записки от 17 августа 1920 г. подчёркивается образовательная и нравственно-физическая роль физкультуры, и важное значение в деле национального возрождения. Известия о своих программах министра РА, они предлагают сделать центром физкультурного и скаутского движения город Александрополь, учитывая его географическое положение, наличие полей для тренировок, упорядоченное распределение огромного количества сирот между городом и районами, наличие необходимых условий для проживания, канцелярий и спортзалов, а также климатические преимущества.

Получив одобрение министерства, В. Через со своими единомышленниками начал организовывать дело по физическому воспитанию многотысячных армянских сирот. После советизации Республики Армения В. Через остаётся в Армении и, не разрывая связей с городскими физкультурными организациями, начинает работать в Американском благотворительном комитете. Американцы дали ему большие полномочия, всевозможные средства для продолжения физкультурной и скаутской деятельности в американских сиротских домах.

Усилиями В. Череза в Александрополе действовали 13 футбольных команд, которые периодически организовывали встречи между собой. Большая часть этих команд были из сиротских домов, в том числе: одна группа в Северском сиротском доме, 4 группы в Полигонах, 2 скаутские группы в Казачьем посту, 1 объединённая группа мальчиков оркестра и мастерской приюта. Лучшее футбольное игровое поле находилось в Казачьем посту, где и проходили разные мероприятия. После разных спортивных состязаний отбирались лучшие группы, из них формировывались сборные команды, по результатам состязаний между ними и отбиралась сборная команда скаутов.

Казачий пост стал местом проведения общереспубликанских олимпиад 1921, 1922, 1923 гг. На этих олимпиадах главными соперниками выступали команды сиротских домов Казачьего поста и Полигона. Каждое воскресенье организовывались спортивные встречи по разным видам спорта между спортсменами разных сиротских домов

Александрополя. У скаутов Казачьего поста был свой оркестр. В Казачьем посту В. Через организует спортивный зал со всеми спортивными снарядами. Там же он читает лекции о здоровье, закалке, об общем физическом развитии, патриотизме и т.д.

В Казачьем посту были 4 скаутских отряда, в каждом по 40-45 человек. Предусматривалось также участие девочек, однако из-за отсутствия средств это дело отложилось до создания необходимых условий. Деятельность В. Череза и его соратников свидетельствует о жизнестойкости армянского народа. Он приехал на родину, чтобы высушить слезы сирот, по его же словам выпрямить согнувшуюся грудь, исправить кривой позвоночник, укрепить тонкие руки и голени". Америком продолжает свою деятельность так же в Советской Армении до 1930 г.

Обобщая исследование организации образовательного процесса западноармянских сирот, мы пришли к выводу, что и армянские общественные организации в годы Первой мировой войны, и Американский попечительский комитет Ближнего Востока в период Первой республики Армения, и в период установления советской власти важной составляющей частью попечительства западноармянских сирот считали образовательное дело. Поэтому, параллельно с обеспечением физического существования, заботы о духовных нуждах сирот, они стремились не только вернуть к жизни детей оказавшихся за чертой, но и обеспечить их национальное воспитание.

Список литературы:

1. Западноармянские беженцы в Александропольском уезде в 1914-1922 гг. : Сборник документов, составила К.Александрян, 2012, с. 60-64, Ереван, /на армянском языке/.
2. Александрян К., 2009. Школы для беженцев в Александропольском уезде в 1915-1917гг., Материалы научной конференции посвященной 75-летию Гюмрийского государственного педагогического института, с.92-95, Гюмри / на арм. яз./
3. Национальный архив Армении /НАА/, ф.57, оп.2, д.1306, с.8-9.
4. НАА, ф.57, оп. 2, д.1242, с.11.
5. Там же.
6. НАА, ф.28, оп.1, д.587, с.7.
7. НАА, ф.57, оп. 2, д.1311, с. 4.
8. Кондак-официальное послание армянского Католикоса.
9. Документы по истории армянской церкви, 1997. т.3, сост.С. Бейбудян, с.144, Ереван./ на арм. яз./
10. НАА, ф.28, оп., с.122-123.
11. Западноармянские беженцы в Александропольском уезде. ..., с.13-14.
12. НАА, ф.28, оп.1, д.428, с.1.
13. Там же, с.9. 1, д.506
14. НАА, ф.28, оп.1, д.338, с.7.
15. НАА, ф.105, оп.1, д.2853, с.153.
16. НАА, ф. 207, оп.1, д.94, с. 21.

-
17. НАА, ф.207, оп.1, д.46, с.43.
 18. Там же, с.27.
 19. Там же, с.61.
 20. Азатян Л., 1995. Армянские сироты Мец егерна, с.65, Лос Анджелес, /на арм. яз./.
 21. Там же.
 22. Папоян Р., 2002. Физическая культура в Армении в 1918-1923гг., с.52, Гюмри /на арм. яз./.
 23. НАА, ф. 207, оп.1, д.217, с.59-60.
 24. Папоян Р., указ. соч., с.83.
 25. Там же.